

CHUST TABIAT YODGORLIGIDA TARQALGAN ASTERACEAE OILASI TAHLILI

Ruzimatov Ruzali Yoqubovich, Usmonov Saminjon Olimovich

Qo‘qon davlat universiteti Biologiya kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: ruzali.ruzimatov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597176>

Annotatsiya: Maqolada Chust tabiat yodgorligi xududida keng tarqalgan Asteraceae oilasining avlodi va turlari haqida ma‘lumot berilgan. Chust tabiiy yodgorligi hududida 44 turkum va 155 turkumga mansub 250 turdagi o‘simliklar ro‘yxati tuzilgan, shu jumladan Asteraceae oilasiga mansub o‘simliklar, 23 turkum va 42 tur.

Kalit so‘z: Tabiat yodgorligi, oila, turkum, tur, gerbariy, flora.

Аннотация: В статье приведены сведения о родах и видах семейства Астровые, распространенных на территории памятника природы Чуст. На территории памятника природы Чуст составлен список из 250 видов растений, относящихся к 44 семействам и 155 родам, в том числе растения семейства Астровые включают 23 рода и 42 вида.

Ключевое слово: Памятник природы, семейство, род, вид, гербарий, флора.

Annotation: The article provides information about the genera and species of the Asteraceae family, common in the territory of the Chust natural monument. A list of 250 plant species belonging to 44 families and 155 genera has been compiled in the territory of the Chust natural monument, including plants of the Asteraceae family, which include 23 genera and 42 species.

Key words: Natural monument, family, genus, species, herbarium, flora.

Kirish. Chust tabiat yodgorligi nisbatan tog‘li hududga yaqinligi uchun florasiga tog‘ elementlarini ishtiroki yuqori. Boshqa tabiat yodgorligiga nisbatan turlarga boyligi bilan ajralib turadi. Dastlab, X.Xoshimov (2023) tomonidan Chust tabiat yodgorligi uchun 34 oila 109 turkum 175 tur ro‘yxati shakllantirilgan [5]. Mazkur tadqiqot natijalari birinchi muallifning dissertatsiya mavzusi bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarining bir qismi hisoblanadi

Tadqiqot materiallari va metodlari. 2022-2025 yillarda olib borilgan dala tadqiqotlari natijasida Chust tabiat yodgorligi hududidan 250 turning 1500 ta gerbariy namunasi terilgan. Terilgan gerbariy namunalari Определитель растений Средней Азии (1968-2015) [7] va Флора Узбекистана (1941-1961) asarlari asosida O‘zR FA Botanika institutida aniqlangan [8]. Turlarning nomlari International Plant Names Index (IPNI, 2025) va qabul qilingan nomlarini aniqlashda Plants of the World Online (POWO, 2025) ma‘lumotlar bazalaridan foydalanildi [1,2].

Olingan natijalar va muhokama. Olib borilgan dala tadqiqotlari natijasida Chust tabiat yodgorligi florası tarkibida Asteraceae Bercht. & J.Presl oilasiga mansub o‘simliklar 23 turkum 42 turdan iborat ekanligi aniqlandi. Maqsadli olib borgan dala tadqiqotlari davomida turlar soni ortdi va ro‘yxati shakllantirildi. Hudud florası uchun avval qayd etilmagan Asteraceae oilasi 6 turkum 11 tur o‘sishi qayd etildi.

jadval

Chust tabiat yodgorligi yetakchi polimorf oilalar va turkumlar spektri

№	Oilalar	Turkumlar	Turlar	%	Turkumlar	Turlar	%
1	Asteraceae	23	42	16,8	<i>Astragalus</i>	9	3,71
2	Рoaceae	18	27	11,15	<i>Artemisia</i>	8	3,30
3	Fabaceae	7	19	7,85	<i>Bromus</i>	5	2,06
4	Brassicaceae	12	18	7,43	<i>Euphorbia</i>	5	2,06
5	Lamiaceae	9	17	7,02	<i>Strigosella</i>	5	2,06
6	Boraginaceae	6	11	4,54	<i>Cousinia</i>	4	1,65
Jami:		74	132	54,54	Jami:	36	14,87

Qolgan oilalar (39)	81	118	47,2	Qolgan turkumlar (146)	214	85,6
Umumiy soni	155	250	100	Umumiy soni	250	100

Yetakchi polimorf oilalar qatorida turlar soni 10 tani tashkil etdi. Bu esa boshqa tabiat yodgorligi nisbatan boyligi bilan izohlanadi.

Mazkur oilalarda jami 130 tur jamlangan bo‘lib, umumiy floraning 56 % tashkil etadi. Yetakchi polimorf oilalar ketma-ketligini *Asteraceae* (42 tur), *Poaceae* (27), *Fabaceae* (19) boshqarib boradi (jadval). Shundan *Asteraceae* oilasiga mansub o‘simliklar 23 turkum, 42 turni tashkil etadi.

Tog‘lio‘rtaosiyo provinsiyasiga xos bo‘lgan belgilardan biri hisoblanadi. Chust tabiat yodgorligi florasida tarqalgan yetakchi polimorf turkumlar tahlil qilinganda eng ko‘p turlarga ega turkumlar *Astragalus* L. (9 tur), *Artemisia* L. (8) turkumlari yetakchi bo‘lsa, *Bromus* L., *Euphorbia* L., *Strigosella* Boiss., *Cousinia* Cass. turkumlari 5 turlar bilan keyingi o‘rinlarni egallaydi. Chust tabiat yodgorligi florasida eng keng tarqalgan dorivor turlarga *Atraphaxis virgata* (Regel) Krasn., *Cichorium intybus* L. kiradi. Ushbu turlar hududning sharqiy, shimoli-sharqiy qismlarida tarqalgan bo‘lib, ular tadqiqot hududining boshqa qismlarida uchramaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, aholi yashash punktlariga yaqin bo‘lgan Chust tabiat yodgorligida tarqalgan daraxt va butalar uzoq yillardan buyon o‘tin sifatida foydalanib kelinadi [3].

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, Farg‘ona vodiysida ro‘yxatga olingan Chust tabiat yodgorligi Turon provinsiyasi hududida joylashganligi sababli *Gymnospermae* bo‘limiga mansub turlar qayd etilmadi. Bu tadqiqot hududning tabiiy geografik xususiyatlari bilan bog‘liq [4].

Chust tabiat yodgorligida tarqalgan *Asteraceae* oilasi turlari

1. *Achillea* L. (*A. arabica* Kotschy, *A. filipendulina* Lam.)
2. *Artemisia* L. (*A. absinthium* L., *A. annua* L., *A. ferganensis* Krasch. ex Poljakov., *A. glanduligera* Krasch. ex Poljakov., *A. namanganica* Poljakov., *A. oliveriana* J.Gay ex Besser., *A. scoparia* Waldst. & Kit. *A. tenuisecta* Nevski.)
3. *Carthamus* L. (*C. lanatus* subsp. *turkestanicus* (Popov) Hanelt)
4. *Centaurea* L. (*C. iberica* Trevir. ex Spreng., *C. virgata* subsp. *squarrosa* (Boiss.) Gugler)
5. *Cichorium* L. (*C. intybus* L.)
6. *Cirsium* Mill. (*C. arvense* (L.) Scop.)
7. *Cousinia* Cass. (*C. ambigena* Juz., *C. bungeana* Regel & Schmalh., *C. microcarpa* Boiss., *C. sporadocephala* Juz.)
8. *Echinops* L. (*E. knorringianus* Iljin., *E. canadensis* L.)
9. *Erigeron* L. (*E. canadensis* L.)
10. *Filago* Loefl. (*F. arvensis* L., *F. griffithii* (A.Gray) Andrés-Sánchez & Galbany., *F. pyramidata* L.)
11. *Galinsoga* Ruiz & Pav. (*G. parviflora* Cav.)
12. *Gelasia* Cass. (*G. circumflexa* (Krasch. & Lipsch.) Zaika, Sukhor. & N.Kilian)
13. *Koelpinia* Pall. (*K. linearis* Pall., *K. turanica* Vassilcz.)
14. *Lactuca* L. (*L. serriola* L., *L. tatarica* (L.) C.A. Mey., *L. undulata* Ledeb.)
15. *Onopordum* L. (*O. acanthium* L.)
16. *Pseudopodospermum* (Lipsch. & Krasch.) Kuth. (*P. inconspicuum* (Lipsch.) Zaika, Sukhor. & N.Kilian)
17. *Pulicaria* Gaertn. (*P. salviifolia* Bunge)
18. *Rhaponticum* Ludwig (*R. repens* (L.) Hidalgo)
19. *Sonchus* L. (*S. oleraceus* L.)
20. *Tanacetopsis* (Tzvelev) Kovalevsk. (*T. santoana* (Krasch., Popov & Vved.) Kovalevsk.)
21. *Taraxacum* F.H.Wigg. (*T. officinale* F.H. Wigg.)
22. *Xanthium* L. (*X. orientale* L., *X. spinosum* L., *X. strumarium* L.)
23. *Xeranthemum* L. (*X. longepapposum* Fisch. & C.A. Mey.)

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Chust tabiat yodgorligi florasida Asteraceae oilasiga mansub o‘simliklar 23 turkum 42 turdan iborat ekanligi aniqlandi. Maqsadli ravishda olib borilgan dala tadqiqotlari davomida turlar soni ortdi va ro‘yxati shakllantirildi. Bu esa ushbu tabiat yodgorligi florasida yana ko‘plab floristik va geobotanik ilmiy izlanishlar olib borish uchun asos bo‘ladi. Kelgusida O‘zbekistonda joylashgan har bir tabiat yodgorliklarida floristik tadqiqotlar olib borishda amaliy natijalar uchun xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. IPNI (2025). International Plant Names Index. Published on the Internet <http://www.ipni.org>, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Herbarium. [Retrieved 08 May 2025].
2. POWO (2025). "Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <https://powo.science.kew.org/> Retrieved 8 May 2025."
3. Ro‘zimatov R.Y., Hamidov G‘.H. (2022). Farg‘ona vodiysining muhofaza etiladigan tabiiy hududlari florasining o‘rganilish tarixi // Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. № 11/1. – С. 83-87.
4. Ruzimatov R.Y., Hamidov H.G‘. (2023). Chust tabiat yodgorligida tarqalgan *Astragalus* L. turkumi turlari // O‘zbekiston yosh Botanik olimlarining an‘anaviy III Respublika anjmani mavzusidagi respublika ilmiy va ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent. – В. 44-46.
5. Xoshimov X., Jabborov B., Abdug‘aniyeva M. (2023). Chust tabiiy yodgorligi florasining taksonomik tahlili // NamDU ilmiy axborotnomasi Namangan, В-269-274.
6. Верник Р.С., Рахимова Т.Т. (1982). Естественная растительность и пастбища адыров Наманганской области. – Ташкент:Фан. –С.4-85.
7. Определитель растений Средней Азии. Критический конспект флоры. В I-XI. Т. - Ташкент: Фан, 1968-2015.
8. Флора Узбекистана. В 6 т. – Ташкент: изд. АН УзССР, 1941-1963.